

addressed microbiological, physicochemical, and, to a lesser extent, organoleptic parameters. Of the 16 articles, seven studies presented results in accordance with the standards established by Ordinance GM/MS No. 888/2021, while nine identified nonconformities in at least one parameter evaluated, highlighting a worrying heterogeneity in drinking water supply and monitoring services. There is growing attention to the topic, but the need for broader research with standardized methodologies and a focus on the relationship between water quality and social vulnerability is highlighted.

Keywords: Drinking Water; Water Supply; Sustainability.

INTRODUÇÃO

A água é um recurso necessário para as atividades humanas e desempenha um papel crucial no desenvolvimento de todos os seres vivos. Suas funções são diversas, incluindo o consumo, transporte, higiene, energia, lasers, bens de consumo, funcionamento de ecossistemas, agricultura e indústrias (Santos; et al, 2022). Segundo a Agência Nacional das Águas (ANA) no mundo 97,5% são de águas salgadas sendo inadequadas para o uso direto, e 2,5% são de águas doces, sendo dividida entre geleiras (69%), águas subterrâneas (30%) e rios (1%). O Brasil possui cerca de 12% da água doce do mundo, além de ser caracterizado como um dos países com grande disponibilidade hídrica (Instituto Trata Brasil., 2018).

O Nordeste brasileiro, e em particular o Semiárido, enfrenta desafios específicos relacionados à escassez hídrica e à qualidade da água. Essa região é caracterizada por um clima semiárido, com chuvas irregulares e uma alta taxa de evapotranspiração, o que dificulta a regularidade e a qualidade do abastecimento de água (ANA, 2021). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023), uma parcela significativa da população rural nordestina não tem acesso a sistemas públicos de abastecimento, sendo dependente de fontes alternativas, como cisternas e poços.

O acesso à água de boa qualidade ainda é um problema em muitas regiões do Brasil, principalmente na região Nordeste, onde fatores como a escassez hídrica, infraestrutura limitada e a desigualdade social influenciam diretamente a segurança hídrica da população gerando impactos negativos. Com isso, compreender como a qualidade da água tem sido avaliada na literatura científica é fundamental para identificar as fragilidades e avanços nas estratégias de monitoramento e controle. Neste contexto, o objetivo do presente estudo é revisar bibliometricamente a literatura sobre a qualidade da água de consumo na região Nordeste do Brasil.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Foi realizada uma busca bibliográfica para construir a revisão bibliométrica combinando os termos de busca e consultando as bases de dados do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), SciELO - Scientific Electronic Library Online e a PubMed. Os termos de busca foram combinados usando o operador booleano “AND” da seguinte forma: “qualidade da água” AND “consumo humano”.

Os critérios de inclusão estabelecidos foram os artigos cuja conteúdo respondesse à pergunta norteadora: “Como a qualidade da água para consumo humano tem sido avaliada na região Nordeste do Brasil, e em que medida esses estudos seguem os padrões legais?”, publicados entre 2020 e 2025, que estivessem disponíveis na íntegra, não havendo filtragem por idioma. O que resultou em 118 artigos na CAPES, 15 na SciELO e um na PubMed, recuperados em 06 de maio de 2025. Procedeu-se à seleção preliminar a partir da leitura dos títulos e/ou resumos, com aplicação dos critérios de seleção elencados, que totalizou 30 artigos para leitura completa, sendo esta etapa concluída por três revisores e resultou em um total de 16 artigos selecionados.

Após a seleção dos artigos, os seguintes dados bibliométricos foram extraídos de cada

RESUMO EXPANDIDO

13	Caracterização qualitativa da água subterrânea da microbacia hidrográfica do Rio Saco Lobo.	Turbidez, OD, nitrogênio, amoniacal, fósforo, DBO e Condutividade Elétrica.	2023
14	Avaliação da qualidade da água do Sistema de Abastecimento de um município cearense.	Coliformes Totais (CT), Escherichia coli e turbidez.	2023
15	Qualidade físico-química entre sistema de tratamento de água e áreas de vulnerabilidade	pH, condutividade, dureza total, cálcio, magnésio, cloreto, salinidade, sódio e potássio.	2024
16	Mapeamento físico-químico das águas subterrâneas: um estudo no município de Montadas - Paraíba.	pH, condutividade elétrica, turbidez, dureza, cloreto, ferro, nitrato, sólidos totais dissolvidos (STD) e E. coli.	2024

Fonte: Autores da pesquisa, 2025.

Dentre os parâmetros microbiológicos avaliados nos estudos, os mais frequentemente relatados foram coliformes totais, coliformes termotolerantes e *Escherichia coli*, identificados em 12 dos 16 trabalhos revisados (75%). Esses microrganismos são amplamente utilizados como indicadores de contaminação fecal e da eficiência dos processos de tratamento ou proteção das fontes hídricas, refletindo diretamente a qualidade sanitária da água destinada ao consumo humano. A presença desses indicadores demonstra uma preocupação constante de pesquisadores e órgãos de vigilância em assegurar a potabilidade da água, uma vez que sua detecção pode sinalizar a existência de patógenos capazes de causar surtos de doenças de veiculação hídrica. De acordo com as diretrizes do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental (Brasil, 2018), a água considerada segura deve estar livre de microrganismos patogênicos e de substâncias químicas em concentrações que representem risco à saúde pública.

A análise integrada dos estudos indica que a qualidade microbiológica da água subterrânea e de poços artesianos em áreas rurais e semiáridas do Nordeste brasileiro apresenta grande variabilidade, frequentemente inferior aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, o que evidencia deficiências nas práticas de manejo e proteção dessas fontes. Além disso, os resultados físico-químicos revelaram desvios em parâmetros como turbidez, cor e pH, os quais, embora em alguns locais permaneçam dentro dos limites aceitáveis, em outros sugerem contaminação por matéria orgânica e interferências ambientais significativas. Em regiões com forte influência antrópica, caracterizadas pela presença de lixões, ausência de sistemas de esgotamento sanitário adequados e descarte irregular de resíduos sólidos, observou-se um aumento da condutividade elétrica e dos sólidos dissolvidos totais, indicando possível infiltração de efluentes domésticos e agrícolas nos aquíferos. Esse cenário reforça a necessidade de monitoramento contínuo e adoção de políticas públicas de saneamento básico voltadas à proteção das águas subterrâneas, especialmente em comunidades vulneráveis (SILVA et al., 2022; LIRA; SOARES, 2021).

Dos 16 estudos avaliados, apenas um apresentou resultados totalmente conformes com os limites estabelecidos pela referida portaria. Em contrapartida, oito estudos identificaram não conformidades em pelo menos um dos parâmetros analisados, enquanto outros seis apresentaram conformidade parcial, revelando variações significativas na adequação dos indicadores de qualidade. Um dos estudos foi considerado conforme, porém com ressalvas, sugerindo a necessidade de atenção a determinados aspectos específicos. Esses resultados evidenciam uma heterogeneidade preocupante nos serviços de abastecimento e monitoramento

da água potável, indicando que, embora existam avanços, ainda há inconsistências que podem comprometer a segurança hídrica e a saúde pública.

A Figura 2 destaca os padrões observados, sendo classificados como conformes, parcial, conformes com ressalvas e não conformes seguindo as recomendações da Portaria GM/MS nº 888/2021.

Figura 2: Categoria de conformidades

Categorias de Conformidade com a Portaria GM/MS nº 888/2021

Fonte: autores da pesquisa, 2025.

Portanto, o estudo apresentou divergências entre as categorias analisadas, apontando possíveis inconsistências metodológicas ou variações sazonais que podem ter influenciado os resultados. Essa diversidade de achados evidencia uma heterogeneidade preocupante na qualidade dos serviços de abastecimento e monitoramento da água potável no país, sugerindo a necessidade de políticas públicas mais eficazes e de uma fiscalização contínua para garantir a segurança hídrica da população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, embora que os estudos revelem uma atenção crescente à qualidade da água em áreas rurais e periféricas, permanecem lacunas importantes, como a escassez de investigações longitudinais, a ausência de correlação com indicadores epidemiológicos de saúde pública e a limitação na avaliação de contaminantes emergentes. A comparação entre os estudos evidencia um cenário de desigualdade estrutural no acesso à água potável de qualidade. Enquanto algumas regiões conseguem manter os parâmetros dentro do exigido, outras enfrentam desafios complexos que comprometem o direito humano à água segura. Recomenda-se, portanto, o desenvolvimento de estudos mais abrangentes, com metodologias padronizadas e foco na relação entre qualidade da água e vulnerabilidade social.

REFERÊNCIAS

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA. Panorama do Saneamento no Brasil. Disponível em: <<https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/saneamento-basico/saneamento-basico-no-brasil/panorama-do-saneamento-no-brasil-1>>. Acesso em: 24 de abril de 2025.

BARBOSA, Elizabeth Feliciano; SILVEIRA, Pedro Lucas Nunes da; SILVA FILHO, Edmilson Dantas da; SILVA, Aldeni Barbosa da; GONZAGA, Francisco de Assis da Silveira; GUERRA, Avaetê de Lunetta e Rodrigues;

águas de fontes alternativas de abastecimento do Seridó (RN). *Revista Brasileira de Gestão Ambiental*, Pombal, PB, v. 14, n. 1, p. 139–142, jan./mar. 2020. ISSN 2317-3122.

REIS, Fabio Antônio da Silva; AMADO, Franco Dani Rico; BENVENUTI, Tatiane. Qualidade da água de abastecimento e fatores de risco à saúde na comunidade de Maria Jape em Ilhéus, Bahia. *Revista Principia*, João Pessoa, v. 60, n. 1, p. 326-347, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.18265/1517-0306a2021id6213>.

SANTOS, G. S.; PAES, T. A. S. V.; PESSOA, T. B. A. Qualidade da água de consumo de comunidades rurais do Vale do Jiquiriçá (Bahia): análise microbiológica e percepção dos indivíduos. *Revista Brasileira de Meio Ambiente*, v. 11, n. 2, 2023.

SILVA, Iris Pedrosa; VASCONCELOS, Marina Pereira de; COSTA, Tereza Emanuelle da Silva. Avaliação da qualidade da água do sistema de abastecimento de um município cearense. *Cadernos ESP*, Fortaleza, v. 17, p. e1705, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1808-7329.cadesp.v17i1.1705>.

SOUSA, Raissa Menezes de; SILVA, Giselly Ramalho da; SILVA, Brenda Kirsia de Sousa; SANTOS, Laercio Leal dos; SILVA JÚNIOR, Valdeci Mestre da. Caracterização físico-química da água de poços artesianos no município de Patos/PB. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 7, n. 8, p. 82116- 82122, ago. 2021. DOI: 10.34117/bjdv7